

Joachim Griesbaum, Thomas Mandl,
Christa Womser-Hacker (Hrsg.)

Information und Wissen: global, sozial und frei?

Proceedings des 12. Internationalen Symposiums
für Informationswissenschaft (ISI 2011)

Hildesheim, 9.–11. März 2011

vwh

Verlag Werner Hülsbusch
Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft

Wissenschaftliche Zeitschriften im Web 2.0

Die Analyse von Social Bookmarks
zur Evaluation wissenschaftlicher Journale

Stefanie Haustein^{1,2}

¹ Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek
52425 Jülich

² Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Institut für Sprache und Information – Abt. Informationswissenschaft
Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf
s.haustein@fz-juelich.de

Zusammenfassung

Die Evaluation wissenschaftlicher Zeitschriften wird größtenteils auf den Impact Factor reduziert, welcher die durchschnittliche Anzahl der erhaltenen Zitate pro Artikel misst. Im Gegensatz zu diesem Zitationsindikator können Nutzungsstatistiken den Einfluss eines Journals zeitnah und auf die gesamte Leserschaft (auch die nicht-zitierende) abbilden. Mit dem Aufkommen des E-Publishing ist das Erheben dieser Statistiken auf Grundlage von Download- und Klickraten technisch möglich geworden. Jedoch werden weltweite Nutzungsdaten nicht flächendeckend zur Verfügung gestellt und lokale Daten sind oft inkonsistent und nicht vergleichbar. Dieser Beitrag beschreibt die alternative Erhebung von globalen Zeitschriftennutzungsdaten auf der Grundlage von Social Bookmarks.

Abstract

For the most part, the evaluation of scientific journals is limited to the Impact Factor, which normalizes the number of received citations by the number of publications. Compared to this citation indicator, usage statistics can measure the impact of a journal in realtime and account for the whole readership – not

just the citing authors. With the rise of e-publishing, these statistics can be computed on the basis of download and click rates. However, global usage statistics are not made available and local data often lacks consistency and comparability. This contribution describes an alternative way to compute global journal usage on the basis of social bookmarks.

Einleitung

Bei der Bewertung wissenschaftlicher Zeitschriften kommt mit dem Impact Factor ein quantitativer Indikator zum Einsatz, der den Einfluss eines Journals an der durchschnittlichen Anzahl an Zitaten pro Publikation misst. Die Probleme im Umgang mit diesem Kennwert sind dabei genauso zahlreich wie bekannt (Seglen 1997). Mit der Umstellung von Print auf Online wird der Einfluss einer Zeitschrift auf die Leserschaft durch die Erhebung von Download- und Klickraten direkt und unmittelbar messbar (Bollen et al. 2005).

Nutzungsstatistiken geben Auskunft über die Anzahl der heruntergeladenen Publikationen und erfassen so die Diffusion der Zeitschrifteninhalte innerhalb der gesamten wissenschaftlichen Community. Im Gegensatz zur Zitationsanalyse wird so auch der Einfluss auf reine Leser analysiert, den Teil der Leserschaft, der selbst nicht publiziert und damit die Quelle der Information nicht mit einem Zitat kennzeichnet (Roick 2006). Ein weiterer Vorteil besteht in der Unmittelbarkeit dieses Indikators: die Information ist über die Logfiles kurze Zeit nach dem Download verfügbar, wohingegen das Zitat erst nach einem oft langwierigen Publikationsprozess messbar wird (Bollen et al 2005). Obwohl sich im Hinblick auf die Vereinheitlichung von Nutzungsstatistiken in den letzten Jahren viel durch die Einführung von Standards wie COUNTER getan hat, bleibt die Anwendung in der Zeitschriftenevaluierung problematisch (Baker & Read 2008).

Zwar wird im COUNTER Code of Practice die zu zählende Nutzung genau definiert, damit gelieferte Zahlen vergleichbar sind, jedoch wird dem Verlag freigestellt, ob er die Statistiken in Version 1a oder 5 des Journal Reports zur Verfügung stellt (COUNTER 2008). Journal Report 1a umfasst dabei die „Number of Successful Full-Text Article Requests from an Archive by Month and Journal“ (COUNTER 2008). Dort wird aufgeschlüsselt, in welchem Monat es wie viele Volltextzugriffe pro Zeitschrift gab, jedoch

bleibt unklar auf welche Artikel, Ausgaben oder Publikationsjahre sich die Nutzung bezieht (Shepherd 2005). Eine Normalisierung und damit der Vergleich von verschiedenen Journalen sind so nicht möglich. Leider lassen sich in der Praxis viele Institutionen und Bibliotheken nicht davon abhalten auf Grundlage der absoluten Zahlen Vergleichsstatistiken zur Zeitschriftennutzung zu erstellen. Obwohl die Verlage detaillierte Daten über alle Zugriffe auf ihre elektronischen Inhalte sammeln und für die Nutzungsanalyse aufbereiten, werden die Ergebnisse unter Verschluss gehalten. Nutzungsdaten werden im Rahmen der geforderten Standards ausschließlich den abonnierenden Institutionen auf lokaler Ebene zur Verfügung gestellt. Statistiken über die weltweite Nutzung von Zeitschriften werden nicht veröffentlicht (Gorraiz & Gumpenberger 2010).

Social Bookmarks als Datengrundlage für alternative Nutzungsstatistiken

Aufgrund der problematischen Datenlage werden alternative Wege benötigt, um den Einfluss wissenschaftlicher Periodika auf die internationale wissenschaftliche Community zu untersuchen. Daher wird vorgeschlagen, die Lesezeichen bei Social Bookmarking Services zu analysieren. Dabei wird in Analogie zu Download- und Klickstatistiken davon ausgegangen, dass das Abspeichern eines Artikels mit der Nutzung der Zeitschrift, in welcher der Artikel erschienen ist, gleichzusetzen ist (Haustein et al. 2010). Auf dieser Annahme beruhen weitere Projekte wie ReaderMeter¹ und Altmetrics². Konzeptionelle Grundlagen zur Anwendung von Web 2.0-generierten Daten in der Szientometrie liefern Taraborelli (2008) und Priem und Hemminger (2010).

Nach dem Vorbild von Delicious³ sind seit 2004 mehrere Bookmarking Dienste entstanden, die sich den speziellen Anforderungen von akademischen Nutzern angepasst haben. Nutzer von Social Bookmarking Plattformen

1 <http://readermeter.org>.

2 <http://altmetrics.org/manifesto/>

3 <http://www.delicious.com>.

können online wissenschaftliche Literatur abspeichern, verschlagworten und mit anderen Usern teilen (Priem & Hemminger 2010, Reher & Haustein 2010, Hammond et al. 2005). CiteULike⁴ war der erste Dienst, der sich auf akademische Zwecke spezialisiert hat, jedoch gibt es mit BibSonomy⁵, Connotea⁶ und 2collab⁷ Plattformen, die denselben Service anbieten. Da 2collab seit nunmehr einem Jahr keine neuen Nutzer zulässt, beschränkt sich die Datenerhebung auf die drei übrigen Dienste. Plattformen wie Mendeley⁸ und Zotero⁹ bieten ihren Usern mittlerweile ebenfalls die Möglichkeit, Bibliografien online zu teilen. Da diese Dienste jedoch primär als Social Collection Management als als Social Bookmarking Plattformen zum Einsatz kommen und ihre Inhalte erst langsam für das Web 2.0 „auftauen“ (Priem & Hemminger 2010), werden sie in dieser Studie nicht berücksichtigt. Durch das enorme Wachstum der Nutzerzahlen wird sich aber besonders Mendeley in Zukunft auch als Quelle für alternative Nutzungsstatistiken etablieren können (Priem & Hemminger 2010).

Ablauf der Studie

Um die Nutzung bei Social Bookmarking Diensten vergleichbar zu machen, dienen 45 Zeitschriften aus dem Bereich der Festkörperphysik als Datengrundlage. Um die Nutzung dieser Journale detailliert analysieren zu können, wurden für die 168.109 Artikel, die in diesen Zeitschriften zwischen 2004 und 2008 veröffentlicht wurden, die bibliografischen Datensätze aus dem Web of Science heruntergeladen. Da sich die Bookmarking-Einträge als lückenhaft und fehlerhaft erwiesen, wurden verschiedene Suchstrategien definiert, um möglichst alle Bookmarks zu finden. Über die ZDB¹⁰ wurden alle bekannten Formulierungen und Schreibweisen für Zeitschriftentitel und Abkürzungen und ISSNs ermittelt. Zusätzlich wurde über die DOIs auf Ebene der einzelnen Artikel gesucht. Für 95% aller Dokumente waren die DOIs bereits

4 <http://citeulike.org>.

5 <http://www.bibsonomy.org>.

6 <http://connotea.org>.

7 <http://www.2collab.com>.

8 <http://www.mendeley.com>.

9 <http://www.zotero.org>.

10 <http://www.zeitschriftendatenbank.de>.

über die Web of Science-Daten verfügbar. Da die Einträge allerdings Fehler enthielten, wurden alle DOIs über <http://www.dx.doi.org> überprüft. Fehlende und fehlerhafte DOIs wurden mithilfe der bibliografischen Angaben der Artikel über CrossRef¹¹ ermittelt, sodass schließlich 98,6% der Dokumente über die DOIs gesucht werden konnten (Haustein et al. 2010).

Download der Bookmarks

Die Erhebung der Bookmarking-Daten musste an die unterschiedlichen Such- und Schnittstellenfunktionalitäten der drei Dienste angepasst werden. Bei bibsonomy.org konnte die API für das Retrieval der Daten im XML-Format genutzt werden. Da über die API allerdings keine Feldsuche zur Verfügung stand, mussten Titel, Titelabkürzungen, ISSNs und DOIs zunächst über die Volltextsuche erhoben werden. Anschließend wurde die Treffermenge auf die Einträge reduziert, bei denen der Suchterm im gesuchten Feld vorkam und welche auf Publikationen aus dem gesuchten Fünfjahreszeitraum verwiesen (Haustein et al. 2010). CiteULike bietet zwar keine Schnittstelle, um die gesuchten Bookmarks direkt herunterladen zu können, dafür aber ausführliche Suchfunktionen an, sodass das direkte Retrieval der gesuchten Einträge für jedes Journal möglich war (Reher & Haustein 2010). Die Treffermengen wurden von der Website geparkt, im RIS-Format gespeichert und in einer Datenbank abgelegt. Connotea bietet weder eine umfangreiche Feld- noch eine Volltextsuche an. Zwar ist eine API verfügbar, über die Treffermengen heruntergeladen werden können, allerdings kann hier nur nach Tags, Nutzern oder Erstellungsdatum des Bookmarks gesucht werden (Reher & Haustein 2010). Die einzige Möglichkeit, die Bookmarks zu den gesuchten Artikeln ermitteln zu können, war daher, alle Datenbankeinträge nach ihren Erstellungsdaten herunterzuladen und in einer durchsuchbaren Feldstruktur abzulegen.

Erstellen der Nutzungsstatistiken

Wegen der fehler- und lückenhaften Metadaten der Bookmarks ging der Web 2.0-Effekt, verschiedene Nutzer der Plattformen über gemeinsame Ressourcen miteinander zu verbinden, oft verloren. Wenn bibliografische Angaben mehrerer Nutzer zu einer Publikation Fehler enthielten oder unvollständig waren, wurde diese nicht als gemeinsame Ressource erkannt. Da die Nutzung aus Normalisierungsgründen jedoch auch auf Artikelebene untersucht wer-

11 <http://www.crossref.org>.

den sollte, wurden die Bookmarks über die DOIs mit den Web of Science-Einträgen verbunden, um eine korrekte Zuordnung garantieren zu können. Fehlende DOI-Informationen wurden mithilfe von CrossRef und manueller Recherche ergänzt.

Abbildung 1 Anzahl der Nutzer und gespeicherten Artikel von 45 Zeitschriften bei den verschiedenen Plattformen BibSonomy, CiteULike und Connotea.

Die meisten Bookmarks zu den 168.109 Artikeln wurden bei CiteULike ermittelt: 10.640 Einträge konnten 8.082 Publikationen aus allen 45 Zeitschriften zugeordnet werden. Bei Connotea wurden 1.995 Artikel 2.042mal und bei BibSonomy 802 Dokumente 940mal hinterlegt (Abb. 1). Auch bei der Anzahl eindeutiger Nutzer liegt CiteULike vorne: Dort speicherten 2.054 User die Artikel der gesuchten Zeitschriften im Untersuchungszeitraum. Bei Connotea waren es 313 und BibSonomy 145 Nutzer (Abb. 1). Die Annahme, dass User sich generell für eine der drei Plattformen entscheiden, wurde durch einen Dublettencheck¹² der Nutzernamen zwischen den verschiedenen Services bestätigt. Von 2.441 unterschiedlichen Nutzernamen erschienen lediglich 71 in zwei Services. Die Bookmarking-Daten der drei Plattformen wurden daher kombiniert und dienen als Datenbasis für die Erhebung der Nutzungsstatistiken. Insgesamt wurden 13.608 Bookmarks analysiert (Haustein et al. 2010).

12 An dieser Stelle sei angemerkt, dass es sich bei dem Dublettencheck um den Abgleich von Nutzernamen und nicht der dahinterstehenden Personen handelt. Theoretisch kann sich ein Nutzer bei den verschiedenen Diensten (oder sogar beim selben Dienst) mit mehreren Namen angemeldet haben, genauso wie sich hinter demselben Alias auch mehrere Personen verbergen können.

Ergebnisse

Auf Grundlage der Bookmarking-Daten werden vier Indikatoren generiert, die die globale Nutzung der Zeitschriften aus verschiedenen Perspektiven abbilden sollen: Nutzungsrate (Usage Ratio), Nutzungsbreite (Usage Diffusion), und die Nutzungsintensität auf Artikel- (Article Usage Intensity) und auf Zeitschriftenebene (Journal Usage Intensity). Zusätzlich zu den quantitativen Kennwerten können die Tags, mit denen die Nutzer die Dokumente verschlagwortet haben, ausgewertet werden, um die Sicht der Leser auf die Zeitschrifteninhalte abbilden zu können (Haustein et al. 2010).

Mit 2.214 Artikeln war Applied Physics A die Zeitschriften mit der höchsten Anzahl genutzter Publikationen, gefolgt von Physical Review E (1.822) und Physical Review A (1.259). Da die Anzahl der Bookmarks abhängig vom Output der Zeitschrift ist und dieser im Fall der 45 Zeitschriften im Untersuchungszeitraum von 173 bis 25.983 (Tab. 1; s. Anhang) variiert, bedarf es einer Normalisierung. Anders als geläufige Download-Statistiken (COUNTER Journal Report 1a) ermöglichen die Bookmarking-Daten adäquate Normalisierungsmethoden.

Nutzungsrate

Die Nutzungsrate (Usage Ratio) beschreibt den Anteil der Publikationen einer Zeitschrift mit mindestens einem Nutzer gegenüber dem Gesamtoutput. Die Anzahl der genutzten Artikel wird dabei durch die Anzahl aller Veröffentlichungen der Zeitschrift im Untersuchungszeitraum dividiert. Mit 0,63 hat Reviews of Modern Physics die höchste Nutzungsrate (Tab. 1). 63% aller Artikel, die Reviews of Modern Physics zwischen 2004 und 2008 veröffentlicht hat, wurden mindestens einmal bei CiteULike, Connotea oder BibSonomy abgespeichert. Der Mittelwert für alle Zeitschriften beträgt 0,06 und der Median ist 0,07.

Nutzungsbreite

Die Nutzungsbreite (Usage Diffusion) bildet die Anzahl der eindeutigen Nutzer einer Zeitschrift und damit die Verbreitung einer Zeitschrift innerhalb der wissenschaftlichen Community ab. Da die Anzahl der Leser unabhängig von der Anzahl der veröffentlichten Dokumente ist, wird hier die absolute Größe verwendet. Durchschnittlich nutzten 115 eindeutige User eine Zeitschrift. Der Median beträgt 52 (Tab. 1). Die Power-Law-Verteilung von Nutzern auf

Zeitschriften reichte von drei (Journal of Rheology) bis 820 (Physical Review E).

Nutzungsintensität auf Artekelebene

Article Usage Intensity untersucht die Intensität der Nutzung der Artikel, indem pro Zeitschrift die Anzahl der Bookmarks durch die Anzahl der unterschiedlichen gespeicherten Artikel dividiert wird. Die mittlere Nutzungsintensität auf Artekelebene für alle 45 Zeitschriften beträgt 1,32 und der Median 1,17. Da 84% aller Dokumente nur einen Nutzer hatten, war die Nutzungsintensität durchschnittlich also sehr gering. Mit durchschnittlich 3,89 Nutzern (d.h. Bookmarks) pro Publikation war Reviews of Modern Physics die Zeitschrift mit den am intensivsten genutzten Artikeln. Der Artikel mit den meisten (67) Nutzern wurde in Physics Reports veröffentlicht (Tab. 1).

Nutzungsintensität auf Zeitschriftenebene

Im Gegensatz zur Article Usage Intensity untersucht Journal Usage Intensity nicht, ob Dokumente einer Zeitschrift von vielen verschiedenen Lesern genutzt werden, sondern überprüft, wie intensiv ein einzelner User die Zeitschrift nutzt. Dabei wird pro Zeitschrift die Anzahl der Bookmarks durch die Anzahl der verschiedenen Nutzer geteilt. Dieser Wert untersucht damit, wie treu ein Leser die Inhalte einer Zeitschrift verfolgt. Durchschnittlich lag der Wert bei 1,89 (Median: 1,63) Artikeln pro User. Am intensivsten wurde Physical Review A gelesen: 278 eindeutige User nutzten durchschnittlich 5,67 Dokumente (Tab. 1).

Auswertung der Tags

Zusätzlich zur Auswertung der Anzahl der Bookmarks und Nutzer können die Tags, mit denen die User die Artikel verschlagwortet haben, ausgewertet werden. So kann die Sicht der Leser auf die Inhalte der Zeitschriften analysiert werden. Jüngste Untersuchungen haben gezeigt, dass diese sich weitgehend von anderen Indexierungsmethoden unterscheiden. 88% aller Bookmarks enthielten Tags. Dies zeigt, dass die Leser diese Funktion nutzen, um die für sie relevanten Inhalte der Publikationen zu beschreiben. Nach der Bereinigung der Tags (Vereinheitlichung von Sonderzeichen, Singular- und Pluralformen, englischer und amerikanischer Schreibweisen etc.) wurden insgesamt 8.208 verschiedene Tags 38.241mal vergeben. Die Tag-Frequenz folgt einer Power-Law-Verteilung: Der Begriff mit der höchsten Frequenz

Plattformen wie CiteULike, Connotea oder BibSonomy Nutzung signalisiert. Auf Grundlage von 13,608 Bookmarks und 10,280 Artikeln wurde mithilfe vier verschiedener Indikatoren beispielhaft die globale Nutzung von 45 physikalischen Zeitschriften analysiert. Die detaillierte Datenstruktur ermöglichte im Gegensatz zu herkömmlichen Downloadstatistiken den normalisierten Vergleich wissenschaftlicher Journale. Die bislang geringe Nutzung verhindert bislang zwar generelle Aussagen zur Zeitschriftennutzung, jedoch zeigt der Trend einen starken Nutzeranstieg bei den Social Bookmarking Plattformen, sodass die vorgestellten Indikatoren in Zukunft als alternative Nutzungskennwerte angewendet werden können (Priem & Hemminger 2010). Gegenüber der Zitationsanalyse messen sie den Einfluss eines Journals auf die gesamte Leserschaft in Echtzeit und sind gegenüber Downloadstatistiken frei verfügbar. Tags, mit denen die Nutzer die gespeicherten Artikel verschlagworten, geben zusätzlich Auskunft über Lesersicht auf den Zeitschrifteninhalt.

Anhang

Tabelle 1

Nutzungsindikatoren, Impact Factor und Publikationszahl für 45 Zeitschriften

Zeitschrift	Impact Factor	Publikationen (2004 bis 2008)	Bookmarks	gespeicherte Artikel	Nutzungsrate	Nutzungsbreite	Nutzungsintensität (Artikel)	Nutzungsintensität (Zeitschrift)
Act Cryst A	2,051	326	39	29	0,09	21	1,34	1,86
Act Cryst B	2,341	493	10	9	0,02	8	1,11	1,25
Ann Phys	1,161	296	21	18	0,06	17	1,17	1,24
Appl Phys A	1,884	2685	94	88	0,03	75	1,07	1,25
Appl Phys Let	3,726	25983	2587	2214	0,09	581	1,17	4,45
Comput Mater Sci	1,549	1299	50	46	0,04	32	1,09	1,56
EPL	2,203	3291	414	316	0,10	223	1,31	1,86
Eur Phys J B	1,568	2056	229	140	0,07	155	1,64	1,48
Eur Phys J E	1,943	707	104	79	0,11	56	1,32	1,86
Hyperfine Interact	--	1006	9	9	0,01	6	1,00	1,50
IEEE Nanotechnol	2,154	519	28	19	0,04	15	1,47	1,87

Zeitschrift	Impact Factor	Publikationen (2004 bis 2008)	Bookmarks	gespeicherte Artikel	Nutzungsrate	Nutzungsbreite	Nutzungsintensität (Artikel)	Nutzungsintensität (Zeitschrift)
Int J Thermophys	0,889	757	15	14	0,02	8	1,07	1,88
J Appl Phys	2,201	17827	1002	909	0,05	327	1,10	3,06
J Low Temp Phys	1,034	1260	38	36	0,03	20	1,06	1,90
J Magn Magn Mater	1,283	7549	128	111	0,02	73	1,15	1,75
J Phys A	1,540	5244	299	225	0,04	186	1,33	1,61
J Phys Condens Matter	1,900	7427	558	438	0,06	244	1,27	2,29
J Phys D	2,104	4554	199	177	0,04	125	1,12	1,59
J Rheol	2,676	347	5	4	0,01	3	1,25	1,67
J Stat Mech	2,758	958	222	134	0,14	136	1,66	1,63
J Stat Phys	1,621	1049	79	67	0,06	52	1,18	1,52
J Vac Sci Technol A	1,173	1580	28	27	0,02	17	1,04	1,65
JETP Lett	1,418	1487	31	28	0,02	21	1,11	1,48
Nanotechnol	3,446	4852	311	276	0,06	177	1,13	1,76
New J Phys	3,440	1926	436	307	0,16	239	1,42	1,82
Nucl Instrum Meth A	1,019	7670	235	215	0,03	91	1,09	2,58
Nucl Instrum Meth B	0,999	5973	129	122	0,02	52	1,06	2,48
Phys Fluids	1,738	2702	259	220	0,08	101	1,18	2,56
Phys Lett A	2,174	5328	159	137	0,03	99	1,16	1,61
Phys Rep	18,522	341	221	76	0,22	164	2,91	1,35
Phys Rev A	2,908	11027	1575	1259	0,11	278	1,25	5,67
Phys Rev E	2,508	12117	2916	1822	0,15	820	1,60	3,56
Phys Scr	0,970	2543	57	54	0,02	38	1,06	1,50
Phys Solid State	0,682	1970	6	6	0,00	6	1,00	1,00
Phys Stat Sol A	1,205	2721	73	66	0,02	50	1,11	1,46
Phys Stat Sol B	1,166	2691	81	76	0,03	56	1,07	1,45
Phys Today	3,674	1780	43	35	0,02	36	1,23	1,19
Physica B	0,822	5561	65	64	0,01	40	1,02	1,63
Physica C	0,740	3947	65	55	0,01	29	1,18	2,24
Pramana	0,274	1258	14	14	0,01	13	1,00	1,08
Rep Prog Phys	12,090	220	184	89	0,41	134	2,07	1,37
Rev Mod Phys	33,985	173	424	109	0,63	240	3,89	1,77
Soft Matter	4,586	654	109	93	0,14	51	1,17	2,14
Solid State Ion	2,425	2270	12	12	0,01	9	1,00	1,33
Supercond Sci Technol	1,847	1685	45	36	0,02	31	1,25	1,45

Literaturverzeichnis

- Baker, G. & Read, E. J. (2008). Vendor supplied usage data for electronic resources: a survey of academic libraries. *Learned Publishing* 21, 48–57.
- Bollen, J., Van de Sompel, H., Smith, J. A. & Luce, R. (2005). Toward alternative metrics of journal impact: A comparison of download and citation data. *Information Processing & Management* 41, 1419–1440.
- COUNTER (2008). Code of Practice for Journals and Databases Release 3, August 2008. http://www.projectcounter.org/code_practice.html
- Gorraiz, J. & Gumpenberger C. (2010). Going beyond citations: SERUM – a new tool provided by a network of libraries. *Liber Quarterly* 20, 80–93.
- Hammond, T., Hannay, T., Lund, B. & Scott, J. (2005). Social bookmarking tools (I). *D-Lib Magazine* 11.
- Haustein, S., Golov, E., Luckanus, K., Reher, S. & Terliesner, J. (2010). Journal evaluation and science 2.0: Using social bookmarks to analyze reader perception. *Proceedings of the 11th International Conference on Science and Technology Indicators*, Leiden, 117–119.
- Priem, J. & Hemminger, B. M. (2010). *Scientometrics 2.0: Toward new metrics of scholarly impact on the social Web*. First Monday 15.
- Reher, S. & Haustein, S. (2010). Social bookmarking in STM: Putting services to the acid test. *ONLINE* 34 (6), 34–42.
- Roick, C. (2006). Medical journals for authors and/or readers? Opinions of different reader groups about the journal “*Psychiatrische Praxis*”. *Psychiatrische Praxis* 33, 287–295.
- Seglen, P. O. (1997). Citations and journal impact factors: questionable indicators of research quality. *Allergy* 52, 1050–1056.
- Shepherd, P. T. (2005). COUNTER 2005. A new Code of Practice and new applications of COUNTER usage statistics. *Learned Publishing* 18, 287–293.
- Taraborelli, D. (2008). Soft peer review: Social software and distributed scientific evaluation. *Proceedings of the 8th International Conference on the Design of Co-operative Systems*.